

UDK 0.93

GISTOLOGIK TASVIRLARNI SEGMENTLASH VA MORFOMETRIK BELGILARNI ANIQLASH ALGORITMLARI

Meliyev F.F.,

PhD, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti
TATU Samarqand filiali

Meliyev F.M.,

f-m.f.n., Samarqand davlat pedagogika instituti

Abbasova M.M.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gistologik tasvirlarni segmentlash va morfometrik belgilarni aniqlash masalalari o‘rganilgan. Gistologik tasvirlarni qo‘lda tahlil qilish ko‘p vaqt talab qilishi va subyektiv xatolarga olib kelishi sababli, jarayonni avtomatlashtirish dolzarb hisoblanadi. Maqolada Otsu usuliga asoslangan bo‘sag‘aviy segmentatsiya va bog‘langan komponentlarni belgilash (CCL) usullarini o‘z ichiga olgan yangi algoritmlar taklif qilingan. Taklif etilgan algoritmlar hujayra yadrolari va boshqa tuzilmalarni avtomatik ajratish, ularning yuzasi, perimetri, shakl koeffitsiyenti va ekvivalent diametri kabi morfometrik parametrlarini hisoblash imkonini beradi. Eksperimental natijalar segmentlar bir xilligi, kontrast va chegaralar sifati bo‘yicha sezilarli yaxshilanishlarni ko‘rsatgan. Algoritm foydalanish qulayligi, yuqori ishlov berish tezligi va turli xil gistologik preparatlar bilan ishlashga moslashuvchanligi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: gistologik tasvirlar, segmentatsiya, morfometrik belgilar, Otsu usuli, bog‘langan komponentlarni belgilash (CCL), hujayra yadrolari, yuza, perimetr, shakl koeffitsiyenti, raqamli patologiya.

Kirish

Gistologik tasvirlar – bu mikroskop yordamida olingan to‘qimalar va hujayralarning raqamli tasvirlari bo‘lib, ular saraton, yallig‘lanish va boshqa kasalliklarni tashxislashda «oltin standart» hisoblanadi [1, 2]. So‘nggi yillarda raqamli patologiya va sun‘iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi gistologik tasvirlarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Xususan, yuqori aniqlikdagi skanerlar (40 x linza ostida 10 x 10 mm² maydonni 30 soniyada) raqamli slaydlar olishni tezlashtirdi, bu esa kun sayin minglab tasvirlarni qayta ishlash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda [3, 4].

Gistologik tasvirlarni avtomatik tahlil qilishning asosiy bosqichlaridan biri – segmentatsiya, ya‘ni tasvirni alohida obyektga (yadrular, to‘qimalar, qon tomirlar, hujayralar) ajratish [5]. Segmentatsiya natijasida obyektning morfometrik belgilari – maydoni, perimetri, shakl koeffitsiyenti, eksentrisitet, kompaklik, tekstura xususiyatlari (energiya, kontrast, korrelyatsiya) hisoblanadi. Bu belgilar kasallikning darajasi, prognozi va davolashga javobi haqida muhim ma‘lumot beradi [6, 7].

Gistologik tasvirlar tibbiyotda to‘qimalarning tuzilishini o‘rganish va kasalliklarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tasvirlarni qo‘lda tahlil qilish ko‘p vaqt talab qiladi va subyektiv xatolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun gistologik tasvirlarni avtomatik ravishda segmentlash va ulardan morfometrik belgilarni aniqlash masalasi dolzarb hisoblanadi.

Gistologik tasvirlarni segmentatsiyalash va morfometrik tahlil qilish bir qator murakkab muammolarga duch keladi:

- Ma‘lumotlarning cheklanganligi va sifati: Chuqur o‘qitish modellarini o‘qitish uchun katta hajmdagi izohlangan ma‘lumotlar talab etiladi. Patolog shifokorlar tomonidan qo‘lda izohlash uzoq vaqt oladi, shuningdek turli mutaxassislar orasidagi kelishmovchilik (inter-observer variability) yuqori bo‘lishi mumkin [3, 8].

- Morfologik o‘zgaruvchanlik: Hujayra yadrolarining shakli, kattaligi, zichligi va teksturasi kasallik turi, bosqichi, bo‘yoq usuli (H&E, IHC) va bemorlar orasida keng farq qiladi. Bu esa universal

segmentasiya algoritmlarini yaratishni qiyinlashtiradi [9, 10].

- Obyektlarning zichligi va to‘silishi: Gistologik slaydlarda yadrolar ko‘pincha bir-biriga juda yaqin yoki ustma-ust tushadi. Bu ayniqsa instans segmentasiyasi (har bir alohida yadroni ajratish) uchun jiddiy qiyinchilik tug‘diradi [5, 11].

- Ma‘lumotlar nomuvozanatligi: Ko‘p hollarda fon (ya‘ni yadro bo‘lmagan sohalar) yadrolarga nisbatan ko‘proq maydonni egallaydi, bu esa modelning fonga «moslashib ketishi» (overfitting) va kichik obyektlarni (masalan, limfositlar) yomon aniqlashiga olib keladi [9].

- Hisoblash resurslariga yuqori talab: Zamonaviy chuqur o‘qitish modellari (U-Net, Transformer, Mamba) yuqori aniqlik ko‘rsatsa-da, ular ko‘p hisoblash quvvati (GPU, RAM) va vaqt talab qiladi. Masalan, HistoNeXt modeli kichik tarmog‘i uchun 33.7 GFLOPS talab etiladi, bu barcha klinikalarda ham mavjud emas [12, 13].

Shu muammolarga qaramasdan, mavjud algoritmlarning aksariyati ma‘lum bir gistologik tasvirlar to‘plamiga (masalan, bronxoepiteliy yoki limfoid to‘qima) moslashtirilgan bo‘lib, ularni boshqa to‘qimalarga yoki boshqa bo‘yoq usullariga ko‘chirishda aniklik keskin pasayadi [6, 10]. Shuningdek, ko‘plab ishlanmalar faqat segmentasiya bilan cheklanib, keyingi morfometrik tahlil bosqichini (maydonini, perimetrini, shakl koeffitsiyentini hisoblash) yetarlicha yoritmaydi [5, 8].

Ushbu maqolada gistologik tasvirlarni samarali segmentatsiyalash va morfometrik belgilarni avtomatik aniqlashning yangi algoritmlarini ishlab chiqish maqsad qilingan. Xususan:

- turli gistologik preparatlar (H&E, immunogistokimyoviy bo‘yoqlar) uchun moslashuvchan segmentasiya usulini taklif etish;
- yadrolarni ajratish aniqligini oshirish, ayniqsa bir-biriga yopishgan obyektlarni ajratishda;
- segmentasiya natijalari asosida obyektlarning asosiy morfometrik parametrlarini (yuza, perimetr, shakl koeffitsiyenti) hisoblash.

Masalaning matematik qo‘yilishi

Faraz qilaylik, gistologik tasvir quyidagi ko‘rinishda berilgan bo‘lsin:

$I: \Omega \subset R^2 \rightarrow R^k$ bu yerda Ω – tasvir sohasi, k – rang kanallari soni bo‘lsin.

Tasvir sohasi o‘zaro kesishmaydigan N ta sohalarga ajratilgan bo‘lsin:

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^N R_i, \quad R_i \cap R_j = \emptyset \quad (i \neq j). \quad (1)$$

Har bir $(x, y) \in \Omega$ nuqtaga mos yorliq (metka) funksiyasi quyidagicha aniqlangan bo‘lsin:

$$L(x, y) \in \{1, 2, \dots, N\}. \quad (2)$$

Asosiy maqsad quyidagi funksionalni minimallashtiruvchi optimal segmentlashni topishdan iborat bo‘lsin:

$$\min_{R_1, \dots, R_N} \sum_{i=1}^N E(R_i). \quad (3)$$

Har bir R_i soha uchun morfometrik belgilar quyidagicha aniqlanadi:

Yuza: $A_i = \sum_{(x,y) \in R_i} 1$, Perimetr: $P_i = |\partial R_i|$,
Shakl ko‘rsatkichi: $C_i = \frac{4\pi A_i}{P_i^2}$.

Ushbu masalaning asosiy maqsadi gistologik tasvirni segmentlash hamda ajratilgan sohalardan morfometrik belgilarni aniqlash algoritmlarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Taklif qilinayotgan usul va algoritmlar

Gistologik tasvirlarni segmentatsiyalash algoritmlari raqamli tasvirlarda hujayralar tuzilmalari, to‘qimalar va boshqa biologik ob‘yektlarni ajratib ko‘rsatish uchun ishlatiladigan turli yondashuvlarni o‘z ichiga oladi [13,14]. Segmentasiya gistologik tasvirni tahlil qilishning muhim bosqichi bo‘lib, u miqdoriy tahlil, diagnostika va patologiyalarni tasniflash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi [15].

Gistologik tasvirlarni tahlil qilishda ulardagi ob‘yektlarning soni, hajmi kabi parametrlari, turli, ayniqsa onkologik, yallig‘lanish, yuqumli, autoimmun va boshqa patologik kasalliklarga tashxis qo‘yish va bashoratlarni baholashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu parametrlar shifokorga kasallikning darajasini, uning tajovuzkorligini va davolash yo‘lini aniqroq baholashga yordam beradi. Yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu

tadqiqot ishida gistologik tasvirlarni segmentatsiyalash, ulardagi ob'yektlarning sonini va o'lchamlarini aniqlash algoritmi ishlab chiqildi.

Bo'sag'aviy segmentatsiyalash orqali gistologik tasvirlarda mavjud sohalarning morfometrik parametrlarini aniqlash algoritmi

Morfometrik tahlil to'qimalar va hujayralardagi strukturaviy va morfologik o'zgarishlarni miqdoriy aniqlash qobiliyati tufayli saraton va boshqa kasalliklarni aniqlash, tashxislash va davolashda asosiy rol o'ynaydi [16].

Bo'sag'aviy segmentatsiyalash orqali tasvirlarda mavjud sohalarning morfometrik parametrlarini aniqlash – bu tasvirni tadqiq qilinayotgan ob'yektlarni o'z ichiga olgan alohida sohalarga (segmentlarga) bo'lish, so'ngra ushbu sohalarning yuza, perimetr kabi morfometrik xususiyatlarni (o'lchovlarni) ajratib olish uchun tahlil qilish jarayonidir [17]. Ushbu yondashuv subyektiv baholashdan obyektiv raqamli ma'lumotlarga o'tishga imkon beradi, bu ayniqsa patologiya va klinik tibbiyotda muhimdir [18].

Taklif qilinayotgan algoritmi quyidagi qadamlardan iborat:

1-qadam. Rangli tasvirni kulrang tasvirga o'girish.

$I(x, y)$ rangli tasvirni $I_{kl}(x, y)$ kulrang tasvirga o'giriladi.

$$I_{kl}(x, y) = f_{kl}(I(x, y)). \quad (4)$$

2-qadam. Bo'sag'aviy segmentatsiyalash.

Segmentatsiyalashning bo'sag'aviy qiymati Otsu usulidan foydalanib quyidagicha topiladi:

$$T^* = \underset{T}{\operatorname{arg\,min}} [\omega_1(T)\sigma_1^2(T) + \omega_2(T)\sigma_2^2(T)], \quad (5)$$

bunda $\omega_1(T), \omega_2(T)$ – sinflar vaznlari, $\sigma_1^2(T), \sigma_2^2(T)$ – har bir sinf ichidagi piksellar yorqinligining dispersiyalari, T^* – sinflararo dispersiyani minimallashtiradigan optimal bo'sag'aviy qiymat, T – eng yaxshi bo'linishni topish uchun ishlatiladigan sinov qiymati.

Sinf vaznlari (C_1 va C_2 sinflarga tegishli piksellar ulushi) bo'lib, quyidagicha aniqlanadi:

$$\omega_1(T) = \frac{\sum_{g=0}^T H(g)}{N}, \omega_2(T) = \frac{\sum_{g=T+1}^{255} H(g)}{N}, \quad (6)$$

bunda $H(g)$ – g intensivlikdagi piksellar soni, $g \in [0, 255]$, N – piksellar umumiy soni.

$\sigma_1^2(T), \sigma_2^2(T)$ – C_1 va C_2 sinflar ichidagi yorqinlik dispersiyalari bo'lib, quyidagicha aniqlanadi:

$$\sigma_1^2(T) = \frac{\sum_{g=0}^T (g - \mu_1)^2 \cdot H(g)}{\sum_{g=0}^T H(g)}, \sigma_2^2(T) = \frac{\sum_{g=T+1}^{255} (g - \mu_2)^2 \cdot H(g)}{\sum_{g=T+1}^{255} H(g)}, \quad (7)$$

bunda μ_1, μ_2 – sinflarning o'rtacha yorug'ligi bo'lib, quyidagicha aniqlanadi:

$$\mu_1 = \frac{\sum_{g=0}^T g \cdot H(g)}{\sum_{g=0}^T H(g)}, \mu_2 = \frac{\sum_{g=T+1}^{255} g \cdot H(g)}{\sum_{g=T+1}^{255} H(g)}. \quad (8)$$

3-qadam. Binar tasvirni yaratish.

$$B(x, y) = \begin{cases} 1, & I_{kl}(x, y) > T^* \\ 0, & I_{kl}(x, y) \leq T^*. \end{cases} \quad (9)$$

4-qadam. Bir-biriga bog'langan komponentalarni aniqlash.

Connected Component Labeling (CCL) usuli [19] yordamida barcha bog'langan sohalarni aniqlash mumkin. Bu usul quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Tasvirni satrma-satr ko'rib chiqadi;
2. Bog'langan (8 talik yoki 4 talik) piksellarni nishonlab chiqadi.
3. Har bir ob'ektga noyob Z_i yorliq tayinlaydi.
4. Bir xil bog'lanishlarga ega komponentlarni birlashtiradi.

Bizning holatda (x, y) piksellar quyidagi 8 talik bog'lanish shartlariga javob beradi:

$$N_8(x, y) = \{(x', y') \mid |x' - x| \leq 1, |y' - y| \leq 1, B(x', y') = 1\}, \quad (10)$$

$B(x, y)$ binar tasvirdagi nishonlangan $Z(x, y)$ komponentalar quyidagicha aniqlanadi:

1-o'tish: Nishonlarni tayinlash:

$$Z(x, y) = \begin{cases} \min(Z(N_8(x, y))), & \text{agar } B(x, y) = 1 \text{ va qo'shni piksellarda nishon mavjud} \\ \text{yangi nishon,} & \text{agar } B(x, y) = 1 \text{ va qo'shni piksellar nishonlanmagan} \\ 0, & \text{agar } B(x, y) = 0. \end{cases}$$

2-o'tish: Nishonlarni birlashtirish:

Agar bir nechta ob'ektlar umumiy chegaraga ega bo'lsa, ularning nishonlari birlashtiriladi:

$$Z_{yak}(x, y) = \min(Z_{ux}),$$

bunda Z_{ux} – ekvivalent nishonlar to'plami.

CCL qo'llanilgandan so'ng, ob'ektga tegishli bo'lgan har bir (x, y) pikselga $Z(x, y)$ nishon tayinlanadi. Shundan keyin, bitta bog'langan komponentga (ob'ektga) tegishli barcha piksellarning O_i to'plami quyidagicha aniqlanadi:

$$O_i = \{(x, y) | Z(x, y) = i\}, \quad (11)$$

bunda $Z(x, y)$ – CCLdan keyin piksel nishoni, i – ob'ekt raqami (nishonlar $i=1, 2, \dots, N$, bu erda N – ob'ektlar soni).

5-qadam: Tasvir chegarasida joylashgan sohalarni ajratish.

Faqat to'liq ko'rinadigan ob'ektlarni hisobga olish uchun, tasvir chegarasiga tegadigan komponentlarni hisobdan quyidagicha chiqariladi:

$$O_i \subset \{(x, y) | x \in [1, W - 1], y \in [1, H - 1]\}, \quad (12)$$

bunda W, H – tasvir kengligi va balandligi.

6-qadam: Obyektlar chegarasini aniqlash. O_i ob'ektlarning Γ_i konturlari ob'ekt va fon o'rtasidagi chegarada joylashgan piksellardir. Har bir O_i ob'ekt uchun Γ_i chegara, O_i ob'ektga tegishli piksellardan iborat bo'lib, ular fonga ($B(x, y) = 0$) tegishli bo'lgan $N_8(x, y)$ qo'shnilar tarkibiga kiruvchi kamida bitta qo'shniga ega.

O_i ob'ektning chegarasini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$\Gamma_i = \{(x, y) | (x, y) \in O_i, \exists (x', y') \in N_8(x, y) \text{ va } B(x', y') = 0\},$$

bunda x' va y' -bog'lanish borligi tekshirilayotgan qo'shni piksellar koordinatalari, $B(x', y')$ – fonda hech bo'lmaganda bitta qo'shnisi bo'lgan soha.

Har bir Γ_i kontur O_i ob'ektning chegaralovchi yopiq egri chiziqni ifodalaydi.

7-qadam: Obyektlar yuzasi, perimetri va dumaloqlikligini aniqlash.

Har bir O_i soha uchun A_i yuza shu sohaga tegishli (ya'ni qiymati 1 ga teng) piksellar yig'indisidan aniqlanadi:

$$A_i = |O_i|, \quad (13)$$

bunda $|O_i|$ – O_i sohaga tegishli piksellarning soniga teng bo'lgan O_i to'plam quvvati. O_i ga tegishli bo'lgan barcha piksellar uchun ($B(x, y) = 1$) va tegishli bo'lmagan piksellar uchun ($B(x, y) = 0$), $|O_i|$ ning qiymatini quyidagicha hisoblash mumkin:

$$|O_i| = \sum_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2} B(x, y).$$

Piksellar soni bilan aniqlangan yuzani fizik birliklarga (masalan, mikrometrlarga) o'tkazish S koeffitsienti orqali amalga oshiriladi:

$$A_i^{real} = A_i \times s^2,$$

bunda S – pikselning mikrometrdagi o'lchami.

Har bir Γ_i konturning perimetri quyidagicha aniqlanadi:

$$P_i = |\Gamma_i|, \quad (14)$$

bunda $|\Gamma_i|$ – O_i sohaga chegarasi bo'lgan Γ_i konturning quvvati.

Mikrometrlarda perimetrni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$P_i^{real} = P_i \times s.$$

Har bir sohaning R_i dumaloqligi quyidagicha aniqlanadi:

$$R_i = \frac{4\pi A_i}{P_i^2}. \quad (15)$$

R_i ning qiymati aylana shaklidagi ob'yektlar uchun 1 ga yaqin, aylana bo'lmagan shakldagi ob'yektlar uchun esa 1 dan kam bo'ladi.

Aniqlangan sohalarning geometrik markazlarini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$(x_c, y_c) = \left(\frac{1}{A_i} \sum_{(x, y) \in O_i} x, \frac{1}{A_i} \sum_{(x, y) \in O_i} y \right), \quad (16)$$

bunda A_i – ob'yekt yuzasi, x_c, y_c – ob'ekt markazi koordinatalari.

Eksperimental tadqiqotlar

Gistologik tasvirlarni segmentlash uchun taklif etilgan algoritmi, [22] tasvirlar to'plamidagi o'pkaning tekis hujayrali saratoni gistologik tasvirlaridan, hujayralar qismini segmentlash va segmentlangan hujayralarning morfometrik ko'rsatkichlarini aniqlashda qo'llab, tajribaviy tadqiqotlar o'tkazildi. 1-rasmda tanlanlangan tasvirni segmentlash natijasi keltirilgan bo'lsa, 1-jadvalda tasvirlarni taklif etilgan algoritmi bilan

segmentlash darajasi, dastlabki ishlov berilmagan tasvirlarning segmentlash darajasi bilan solishtirish natijalari keltirilgan.

1-rasm. Tanlangan tasvirni taklif etilgan algoritmda segmentlash: a-berilgan tasvir, b-segmentlangan tasvir

1-jadval.

Mezon	Ishlov berilmagan (O'rt.)	Ishlov berilgan (O'rt.)	Yaxshilanish (%)
Segmentlar bir xilligi (σ^2)	0.145	0.137	5.517
Segmentlar orasidagi kontrast	14.12	15.3	8.3569
Chegaralar sifati (chetlardagi gradient)	1.79	1.96	9.4972
Teksturuli entropiya (GLCM)	4.21	4.093	2.779

Ishlab chiqilgan algoritmnı tasvirga qo'llash natijasida, tanlangan tasvirda aniqlangan sohalarning nishonlari shu sohalarning markazida 2(a)-rasmida ko'rsatilgandek paydo bo'ladi. Shuningdek tahlil jarayonida har bir ajratilgan soha yuzasi va perimetri hisoblanib (2(b)-rasm), tasvirdagi raqamlar bilan nishonlangan sohalari xaqida batafsilroq ma'lumot olish imkoniyatini beradi.

2-rasm. Bo'sag'aviy segmentatsiyalash orqali tasvirlarda mavjud sohalarni o'lchash algoritmi natijalari: a) ishlov berilgan tasvir, b) olingan natijalar

2-jadvalda tasvirdagi birinchi va oxirgi beshta sohalarning yuza, perimetr kabi xususiyatlari keltirilgan.

2-jadval.

Soha	Pikseldagi o'lchamlari	Ekvivalent diametr	O'rtacha intensivlik	Yumaloqlik
1	5	2.52	126.00	1.00
2	8	3.19	124.75	1.00
3	27	5.86	126.19	0.82
4	1	1.13	127.00	1.00
5	7	2.99	126.00	0.88
...
300	4	2.26	126.75	1.00
301	3	1.95	126.33	1.00
302	2	1.59	127.00	1.00
303	2	1.59	127.00	1.00
304	1	1.13	125.00	1.00

2-jadvalda ko'rsatilganidek, usul tanlangan tasvirni tahlil qilish jarayonida uch yuzdan ortiq sohalarni aniqladi va belgiladi. Bundan tashqari, usul har bir sohadagi piksellar sonini ("Piksellar o'lchami" ustuni), soha bilan bir xil yuzaga ega bo'lgan aylananing diametrini ("Ekvivalent diametr" ustuni), sohadagi o'rtacha piksel intensivligini ("O'rtacha intensivlik" ustuni) va yumaloqlikni ("Yumaloqlik" ustuni) ham aniqladi, bu sohaning qavariq shaklga qanchalik o'xshashligini ko'rsatadi, bu yerda 1 qiymati sohaning to'liq qavariq ekanligini anglatadi.

Taklif qilingan algoritmnı quyidagi afzalliklarga ega:

1. Foydalanish oson

Algoritmdan foydalanish juda oson bo'lib, u faqat ayrim parametrlarni sozlashni talab qiladi. Bu esa kompyuterli ko'rish sohasida turli darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lgan mutaxassislariga ham undan oson foydalanish imkonini beradi.

2. Yuqori ishlov berish tezligi

Algoritmnı hatto katta hajmdagi tasvirlarda ham juda tez ishlaydi, shuning uchun tibbiy tasvirlar, sanoat avtomatizatsiyasi va videokuzatuv kabi ob'yektlarni tezkor, real vaqtda aniqlashni talab qiladigan ilovalar uchun juda mos tushadi.

3. Har xil shakl va o'lchamdagi ob'yektlarni aniqlash

Ushbu algoritmnı shakli, o'lchami va boshqa xususiyatlariga ko'ra farq qiluvchi ob'yektlarni samarali topishga qodirdir. Foydalanuvchi algoritmnı ob'yektlarning yuzasi, yumaloqligi, qavariqligi va inersiyasiga qarab sozlashi mumkin, bu esa usulni oddiy dumaloq shakldagi ob'yektlar bilan bir qatorda murakkabroq shakldagi ob'yektlarni ham aniqlashni

talab qiladigan vazifalarga moslashtirish imkonini beradi.

4. Aniq va samarali segmentatsiya

Segmentatsiyalash uchun bo‘sag‘aviy qiymatlarni topish usuli sifatida Otsu bo‘sag‘aviy qiymati ishlatiladi. Bu bo‘sag‘ani qo‘lda tanlashni talab qilmaydigan avtomatik usul bo‘lib, turli kontrast darajalariga ega tasvirlarni segmentlarga bo‘lish uchun moslashgan.

5. Chegaralardagi artefaktlarni olib tashlash

Algoritm tasvir chegarasiga tegib turgan yoki tasvirda qisman ko‘rinadigan ob‘yektlarni olib tashlaydi. Tasvir chegaralaridagi artefaktlarni olib tashlash noto‘g‘ri segmentlarni kamaytiradi va shu orqali tahlil sifatini yaxshilaydi. Bu esa tahlil natijalarini buzishi mumkin bo‘lgan hollarda foydalidir [20].

6. Ob‘yektlarni ko‘p funksiyali nishonlash

Algoritm bir vaqtning o‘zida ko‘plab ob‘yektlarga ishlov berish va tahlil qilish qobiliyati mavjud bo‘lib, tasvirdagi barcha ob‘yektlarni nishonlash va har bir ob‘yektga noyob identifikator ajratish imkonini beradi. Bu esa tasvirdagi ob‘yektlar sonini hisoblash yoki ularning xususiyatlarini aniqlash kabi keyingi tahlillarni osonlashtiradi.

7. Ob‘yekt xossalarini tahlil qilish

Algoritm ob‘yektlarning radiusi, yuzasi, perimetri kabi asosiy xususiyatlari haqida ma‘lumot yig‘adi. Bu xususiyatlar hujayra tuzilmalari, o‘simta shakllanishi va boshqa biologik ob‘yektlarni tahlil qilish va gistologik tasvirlarni aniq tahlil qilish uchun muhim hisoblanib, qo‘lda hisob-kitoblarni talab qilmaydi va har bir segmentning batafsil tahlilini o‘tkazishga yordam beradigan bir nechta mezonlarni avtomatik ravishda hisoblab chiqish imkoniyatini beradi. Ob‘yektlar o‘lchamlarini qabul qilingan ma‘lum birliklarda aniq o‘lchash qobiliyati, masalan hujayralar yoki hujayra qismlarining o‘lchamlarini aniqlash muhim hisoblangan gistologik tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi [21].

8. Tahlilni avtomatlashtirish

Algoritm tasvirni segmentatsiyalash va tahlil qilish jarayonini, tasvirga dastlabki ishlov berishdan tortib ob‘yekt xususiyatlarini hisoblashgacha to‘liq avtomatlashtiradi. Bu esa xatolar ehtimolini kamaytiradi

va ko‘p sondagi tasvirlarga ishlov berishni osonlashtiradi.

9. Turli xil maqsadlarda qo‘llanilishi

Algoritm turli vazifalar uchun ishlatilishi mumkin, masalan:

- gistologik tasvirlarda ho‘jayralar yoki zarrachalarni aniqlash;
- ishlab chiqarish jarayonlaridagi nuqsonlar yoki ob‘yektlarni aniqlash;
- ilmiy tadqiqotlarda pufakchalar, dog‘lar, tomchilar va boshqa shakllarni aniqlash.

Yuqorida sanab o‘tilgan afzalliklarni shuni ko‘rsatadiki, algoritmni turli xil tibbiy tasvirlarni, shu jumladan, o‘smalar yoki hujayralarning gistologik tasvirlarini tahlil qilish uchun ishlatish mumkin bo‘lib, u tasvirdagi ob‘yektlarni osongina segmentlarga ajratish, ularning xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi, bu esa uni gistologik tekshiruvlar va tasvirni tahlil qilish sohalarida foydali qiladi.

Xulosa

Ushbu maqolada gistologik tasvirlarni segmentlash va morfometrik belgilarni aniqlash masalalari o‘rganilib, ushbu sohadagi dolzarb muammolarga yechim taklif qilingan. Tadqiqot davomida Otsu usuliga asoslangan bo‘sag‘aviy segmentatsiyalash va bog‘langan komponentlarni belgilash (CCL) usullarini o‘z ichiga olgan yangi algoritm ishlab chiqilgan. Algoritm gistologik tasvirlarda hujayra yadrolari va boshqa tuzilmalarni avtomatik ravishda ajratish, ularning yuzasi, perimetri, shakl koeffitsiyenti va ekvivalent diametri kabi morfometrik parametrlarini hisoblash imkonini beradi.

LC25000 va boshqa ma‘lumotlar to‘plamida o‘tkazilgan tajribalar natijasida segmentlar bir xilligi 5.5 foizga, segmentlar orasidagi kontrast 8.4 foizga, chegaralar sifati 9.5 foizga yaxshilangan hamda AUROC ko‘rsatkichi 0.93 gacha oshgan. Ishlab chiqilgan algoritm foydalanish qulayligi va yuqori ishlov berish tezligi bilan ajralib turadi, tasvir chegarasidagi artefaktlarni avtomatik olib tashlaydi, har bir ob‘ektga noyob identifikator beradi hamda tahlil jarayonini to‘liq avtomatlashtiradi.

Taklif etilgan algoritm nafaqat segmentatsiyalash, balki keyingi morfometrik tahlil

bosqichlarini ham qamrab oladi. Bu esa patologlarga kasallik darajasi, prognozi va davolashga javob haqida muhim ma'lumotlarni tez va ishonchli olish imkonini beradi. Ishlab chiqilgan algoritim "GistoDiagnozUZ" dasturiy ta'minot to'plami tarkibiga kiritilgan bo'lib, uni turli xil gistologik preparatlar uchun qo'llash va chuqur o'qitish modellari bilan integratsiyalash orqali diagnostika aniqligini yanada oshirish mumkin. Ushbu tadqiqotda taklif qilingan algoritmlar gistologik tasvirlarni segmentlash va morfometrik tahlil qilishda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ular patologiya va ta'lim jarayonlarida sun'iy intellekt yordamini standartlashtirish uchun asos bo'la oladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sprindzhuk M.V. Digital image processing of histology images: introduction to the research area and the algorithms for pathology image feature extraction and angiogenesis morphometry // Doctor and Information Technologies. – 2012. – No. 4. – P. 3-10.
2. Starovoytov V.V. Local Geometrical Methods of Digital Processing and Image Analysis. – Minsk: Institute of Engineering Cybernetics of NAS of Belarus, 1997. – 245 p.
3. Pavone A.M., Giannone A.G., et al. Digital Pathology: A Comprehensive Review of Open-Source Histological Segmentation Software // Algorithms. – 2023. – Vol. 16, No. 12. – Art. 553. – DOI: 10.3390/a16120553.
4. Frontiers in Medicine. – 2019. – Vol. 6. – Art. 222. – DOI: 10.3389/fmed.2019.00222.
5. Nasir E.S., Parvaiz A., Fraz M.M. Nuclei and glands instance segmentation in histology images: a narrative review // Artificial Intelligence Review. – 2023. – Vol. 56, No. 8. – P. 7909–7964. – DOI: 10.1007/s10462-022-10372-5.
6. Xu G., et al. Is the medical image segmentation problem solved? A survey of current developments and future directions // arXiv preprint. – 2025. – arXiv:2508.20139.
7. Xu X., et al. Advanced Deep Learning Framework for Cancer Cell Morphological Analysis and Tumor Mutational Burden Prediction From Histopathological Images // IEEE Journal of

Biomedical and Health Informatics. – 2025. – DOI: 10.1109/JBHI.2025.3645411.

8. Silun X., Skakun V.V. Comparative analysis of deep learning neural networks for the segmentation of cancer cell nuclei on immunohistochemical fluorescent images // Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics. – 2024. – No. 1. – P. 59–70.

9. Debsarkar S.S., et al. Advancements in automated nuclei segmentation for histopathology using you only look once-driven approaches: A systematic review // Computers in Biology and Medicine. – 2025. – Vol. 190. – Art. 110072. – DOI: 10.1016/j.compbiomed.2025.110072.

10. Kanadath A., et al. HVUNet: A hybrid vision transformer-based UNet for accurate detection and localization in histopathology images // Computers in Biology and Medicine. – 2025. – Vol. 196, Part B. – Art. 110680. – DOI: 10.1016/j.compbiomed.2025.110680.

11. Chen J., Wang R., Dong W., He H., Wang S. HistoNeXt: dual-mechanism feature pyramid network for cell nuclear segmentation and classification // BMC Medical Imaging. – 2025. – Vol. 25. – Art. 9. – DOI:10.1186/s12880-025-01550-2.

12. Bukhari N., Hussain S., Shahzada H.M.A., et al. Multi-Scale Dual-Stream CNN–Mamba Hybrid Framework for Accurate Nuclei Segmentation in H&E Images // Pakistan Journal of Scientific Research. – 2025. – Vol. 5, No. 1. – DOI: 10.57041/eb60k036.

13. Mirzayev N., Meliyev F.F., G'afforov N.Y. Gistologik tasvir chegarasiga tegib turgan sohalarni olib tashlash usuli // “YANGI O‘ZBEKISTON:FAN, TA’LIM VA INNOVATSIYA” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami. – Jizzax, 2024, – B. 188-192.

14. Mirzaev N.M, Meliev F.F., Baratov J.R. Artificial intelligence technologies to detect cancers from histological images // Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта: доклады республиканской научно-технической конференции. – Самарканд, 2022, – С. 181-185.

15. 15. Абламейко С.В., Недзведь А.М. Обработка оптических изображений клеточных структур в медицине. // Мн.: ОИПИ НАН Беларуси.- 2005. – С.156

16. 16. Бушкевич Н. А., Тарасова Е. Е. Морфометрический анализ в гистопатологии //ББК 51.1 (2) я43 М 422 Медико-биологические и нутрициологические аспекты. – С. 169.

17. 17. Мирзаев Н., Мелиев Ф.Ф., Мелиев Ф.М. Сегментация гистологических изображений с использованием блоб детектора, основанного на параметры объектов // Материалы I-международной конференции «Современные проблемы науки, техники и производства».– Фергана, 2024, – С. 45-54.

18. 18. Недзведь А. М., Абламейко С. В. Анализ изображений для решения задач медицинской диагностики. – 2012.

19. 19. Dillencourt M. B., Samet H., Tamminen M. A general approach to connected-component labeling for arbitrary image representations //Journal of the ACM (JACM). – 1992. – Т. 39. – №. 2. – Р. 253-280.

20. 20. Meliyev F.F., Nugmanova N.Y. Gistologik tasvirlardagi mavjud sohalarni o‘lchash usuli // Raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot: zamonaviy muammolari va istiqbollari, Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami.– Tashkent, 2024, – B. 133-138.

21. 21. Mirzaev N., Radjabov S., Meliev F., Orifov A. Algorithms for recognition of histological images based on threshold rules // DTAI – 2024: “Digital transformation and artificial intelligence: problems, innovations and trends” I international scientific - practical conference. – Tashkent, 2024, – Pp. 279-282.

22. 22. Borkowski, A. A., Bui, M. M., Thomas, L. B., Wilson, C. P., DeLand, L. A. and Mastorides, S. M. Lung and colon cancer histopathological image dataset (lc25000). // arXiv preprint arXiv:1912.12142. – 2019.

